

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 7 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

TASAVVUF VA SO'FIY TUSHUNCHALARINING QIYOSIY TAHLILI

Islamova Dildora Xamidullaevna

Toshkent davlat texnika universiteti, "falsafa va Milliy goya" kafedrası dosenti, falsafa fanlari nomzodi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada tasavvuf va uning ahamiyati, inson kamolotidagi o'rni, so'fiylar va zohidlar hayoti, so'fiylar silsilasi haqida so'z yuritilgan. Tasavvufda nafs tarbiyasi va axloqning birlamchi masala ekanligi turli davr olimlari fikrlari bilan yoritib berilgan.*

Kalit so'zlar: *Tasavvuf, shariat, tariqat, so'fiy, zohid, ishq, go'zal xulq, Qur'oni Karim, Muhammad Nurulloh Saydo al-Jazariy, Husayn Voiz Koshifiy, "Unsul so'fiya", Naqshbandiya, Dahbediy, tasavvuf xalqalari, silsila.*

Tasavvuf tadrijiy taraqqiyotga ega ta'limot bo'lib, islom olamida VIII asrning o'rtalarida paydo bo'lgan, dastlab u zohidlik harakati ko'rinishida kurtak yoydi. Kufa, Bag'dod, Basra shaharlarida tarkidunyo qilgan zohidlar ko'p edi, aytish kerakki, aytish kerakki, ularning obro'-e'tibori ham xalq orasida katta bo'lgan. Chunonchi, Uvays Qaraniy, Hasan Basriy kabi yirik so'fiylar aslida zohid kishilar edilar, shuning uchun bu zotlarning nomi shayxlar va so'fiylar haqidagi tazkiralarda zohid sifatida tilga olinadi, ba'zi mualliflar esa ularni so'fiylar qatoriga qo'shmaganlar ham. Zohidlarning niyati ibodat bilan oxirat mag'firatini qozonish, Qur'onda va'da qilingan Jannatning huzur-halovatiga yetishish edi. So'fiylar nazarida esa Jannat umidida toat-ibodat qilish ham tamaning bir ko'rinishidir. Holbuki, so'fiylar uchun na dunyodan va na oxiratdan tama bo'lmasligi kerak. Yagona istak bu - Haq taoloning diydoridir. Muhammad Nurulloh Saydo al-Jazariyning "Tasavvuf sirlari" asarida tasavvuf haqida shunday ta'rif kelgan edi: "Insonning ma'naviy olamini isloh etadigan, buzilgan qalblarning muolajasi uchun eng ta'sirli bo'lgan, insonni haqiqatlar atrofiga to'playdigan o'ta foydali va mustaqil ilmdir".

Tasavvufning g'oyasi - Janobi Haqning roziligiga erishmoq uchun nafsni poklab, go'zal axloq egasi bo'lishga intilmoq, ya'ni Alloh va Rasulining xulqi bilan axloqlanishdir. Bu yo'lga kirgan odamning qalbi Allohga oshiq bo'ladi va u qalbiga bu ishqdan boshqa hech narsa sig'maydi, Yaratganning jamiyki maxluqotlariga muhabbat nazari bilan boqadi. O'zida Allohning ishqidan o'zgasini sig'dira olmagan qalb endi nafsning so'ziga kiradimi, uning so'ziga kirib yomonlik qila oladimi, ozor bera oladimi?! Aslo! U nafsni batamom yengadi! Nainki jonga ozor bera oladi, buni hatto tasavvur qilolmaydi, chunki endi uning qalb dengizi faqat va faqat Yaratgan ishq bilan limmo-lim bo'ladi. Yetuk so'fiylarimiz, jumladan, So'fi Olloyor aytib o'tgan, "Shariat istasang, o'ldir ilonni, Tariqat istasang, og'ritma jonni6" misralari bunga yorqin misolidir

VI, VII, VIII asrlardan, ya'ni tasavvuf jarayonining shakllanishidan boshlab islom davrida birinchi so'fiylar paydo bo'lib, ular mazkur oqimning ilk namoyondalari sifatida mashhur bo'ldilar va bu davrda tasavvuf oqimi zohidona shaklda namoyon bo'ldi. O'z navbatida bu oqimning so'fiylari zohid va obid kishilar edi. Ulardan ba'zilari halqalar egasi ham bo'lishgan. Tasavvuf xalqalari ilk bor al-Jullobiy tomonidan tasnif etilgan bo'lib, bu tasnifda xalqalarning har biri barobarida uning kashfiyotchisining nomi ham zikr etiladi. Bu nomlar so'fiyona silsilalar g'oyasiga asoslangan bo'lib,

ular orqali ma'rifat jarayonidagi xalqning ahamiyati va ta'siri ta'kidlanadi. Tasavvuf tarixida bir yuz sakson silsila ma'lum bo'lgan. Ammo biz ushbu maqolamizda eng ko'zga ko'rinadiganlarini keltirib o'tamiz. XI asrgacha 12 ta so'fiyona silsila - Muhosibiya, Qassoriya, at-Tayfuriya, al-Junaydiya, an-Nuriya, as-Sahliya, al-Hakimiya, al-Xarroziya, al-Xafifiya, as-Sayyoriya, Hululiya, Hallojiya xalqlarining har biri o'zining minglab tarafdorlarini paydo qilgan, haqiqiy so'fiyona xalqlar sifatida shuhrat topgan edi. Xalqlar tariqat va ma'rifat doirasida shakllanib, solik-so'fiyning haqqparastlik yo'lidagi g'oyasini aks ettirgan. X asrdan so'ng ular yanada rivoj topdi va natijada Mavlaviya, Saidiya, Jahriya, Kubroviya, Qodiriya, Naqshbandiya kabi silsilalar vujudga keldi. Undan keyingi davrlarda Abduxoliq G'ijduvoni, Dahbediyar sulolasi Naqshbandiya tariqatini yetuk namoyondalari sifatida butun islom olamida shuhrat topgan va o'z davrida Temuriylar saltanati siyosatiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatgan.

Tasavvuf insonning ichki olami Allohning rizosiga muvofiq bo'lishi, savob topishi, go'zal axloq egasi bo'lishi uchun rioya qilinishi kerak bo'lgan qoidalarni o'rgatadigan ilmdir. "Tasavvuf - ehson yo'lidir", ya'ni Allohni ko'rib turgandek, Alloh uni ko'rib turganini his qilib, juda adabli va go'zal axloqli qul bo'lib yashash yo'lidir. "Ehson, - deyiladi hadisi sharifda, - Sen Allohni ko'rmasang ham Alloh seni ko'rib, kuzatib turganidek, unga ibodat qilishing kerak, chunki, shubhasiz, Alloh seni ko'rib turadi". Demak, qullikning eng oliy darajasi Allohning o'zini ko'rib turganini his etib yashashi, barcha xatti-harakatlarini nazoratga olishi, go'zallashtirishi bu tasavvuf yo'lidir. Tasavvufda insondagi xudbinlik-u jamiyki illatlar nafs tamasidan kelib chiqadi deyiladi. Yassaviy hikmatlaridan birida "Nafsim meni yo'ldan xor ayladi, Termultirib xaloyiqqa zor ayladi", deydi. Zotan, tasavvuf - nafs lazzatlaridan voz kechishdir. Voz kecholmagan, nafsining quliga aylangan odamning esa axloqi yuksalmaydi. Darvesh, so'fiy shuning uchun ham nafsining istaklarini rad etadi. Zero qalbni poklashning yagona yo'li ham nafsni yengish va dunyoga muhabbat qo'ymaslikdir. Hoja Bahouddin "O'z nafsining yomonligini tanish - o'zligini tanishdir"⁸ deydi. O'zligini anglagan kishi esa dunyoning o'tkinchiligini, dunyo muhabbatidan kechib, qalbni faqat Yaratganga bog'lash kerakligini anglaydi.

Tasavvufni, sufiylar hayotini qunt bilan o'rgangan va hayotiga tatbiq eta olgan kishining qalbi go'zallashadi, umri uzayadi. Bunday kishilar nafsining istaklari va zavqlarini tark etadi, so'zlarini, harakatlarini nazorat qila oladi, murodi - Allohning rizoligi bo'ladi. Zero, nafs tarbiyasi muammosi tasavvufning muhim bir qismidir.

Tasavvuf, sufiylik - islomda insonni ruhiy va axloqiy jihatdan komillik sari yo'llovchi ta'limot. Tasavvuf so'zining o'zagi va mazmuni haqida olimlar turli fikr va taxminlar bildirishgan. Ular ichida Ibn Xaldunning fikri haqiqatga yaqin deb e'tirof etilgan. U "Muqaddima" asarida tasavvuf "suvf" - "jun", "po'stin" so'zidan olingan bo'lishi kerak, zero qadimdan tarkidunyo qilgan zohidlar jundan to'qilgan kiyim yoki po'stin kiyib yurishni odat qilganlar, bu bilan ular bashang kiyinib yuruvchi axli dunyolardan farqli hayot tarzini o'zlarida namoyon etganlar, deydi.

Mazkur maqolani tahlil qilish jarayonida ilmiy bilishning mantiqiylik, tarixiylik, izchillik va obyektivlik usullaridan keng foydalanildi. Tasavvuf va so'fiy tushunchalarining qiyosiy tahlili mantiqiy izchillik jihatdan yoritib berildi. Tadqiqot jarayonida Xolmo'minov J.M. ning "Vaahdat ul-vujud falsafasi va Naqshbandiya ta'limoti" nomli monografiyasi metodologik manba bo'lib belgilandi.

Tasavvuf bir tomondan, o'ta rangbarang, xilma-xil, qiziqarli va kezi kelganda sirli, ziddiyatli, murakkab va chigal aqidaviy-falsafiy qarashlar majmuasidan, ikkinchi tomondan, Alloh ta'ologa bo'lgan o'ta kuchli e'tiqod va muhabbat (ilohiy muhabbat) hamda Uning Rasuli Muhammad (sav)ga

bo'lgan kuchli ixlos, irodad va muhabbat tuyg'ularidan, uchinchi tomondan, o'ziga xos axloq va odob, tartib-qoida, shart-sharoitlar hamda marosimlar majmuasidan tarkib topgan ta'limotdir. Taniqli tasavvufshunos olim Najmiddin Komilov ta'rifi bilan aytganda, "tasavvuf diniy e'tiqod, hikmat (falsafa), badiiy ijod omuxtaligidagi hissiy-tafakkuriy ta'limot bo'lib, ilohiy ishq bayonnomasidir"

Aksincha, moddiy ehtiyojlar bilangina chegaralanib qolmaslik kerak, deya ta'lim bergan. Agar sen haqiqiy inson bo'lmay, moddiy ehtiyojlar girdobida qolish bilangina chegaralansang, senda hayvoniy xislatlar rivoj topib, ilohiyliging unutilib boradi. Oxir-oqibatda sen tubanlashib ketaverasan, deydi tasavvuf ahli.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ja'far Xolmo'minov. Vahdat ul-vujud falsafasi va Naqshbandiya ta'limoti. Monografiya. Toshkent "Tafakkur"2020
2. Po'latov, Sh.N., Hindistonda pedagogik ta'limning rivojlanish bosqichlari. // "SCIENCE AND EDUCATION" Scientific journal Volume 1, Special issue 2020 21-27 P.
3. Po'latov, Sh.N., Rabindranat Tagorning Hindiston ilm-ma'rifatga qo'shgan xissasi. // "SCIENCE AND EDUCATION" Scientific journal Volume 1, Special issue 2020 136-144 P.
4. Saidov S.A., Ibn al-Muqaffaning islom tarjima san'atiga qo'shgan hissasi. // "Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences" Scientific journal Volume 1, 2021. 332-336 P.